

СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ О. В. СУХОБОКОВА

МОНОГРАФІЇ ТА РОЗДІЛИ КОЛЕКТИВНИХ МОНОГРАФІЙ

1. Сухобоків, О. В. 1975. *Славяне Дніпровського Левобережжя (роменська культура і її предшественники)*. Київ: Наукова думка.
2. Сухобоків, О. В. 1990. *Древнерусский Путивль и его округа (по материалам археологических исследований)*. Путивль.
3. Сухобоків, О. В. 1992. *Дніпровське лісостепове Лівобережжя у VIII—XIII ст.* Київ: Наукова думка.
4. Сухобоків, О. В., Юренко, С. П. 1995. *Опошнянское городище (по материалам археологических исследований 1975 г.)*. Полтава: Криниця.
5. Сухобоків, О. В. 2012. *«Земля незнаема»: население бассейна среднего Псла в X—XIII вв. (по материалам роменско-древнерусского комплекса в с. Каменное)*. Київ: Аграр Медіа Груп.
6. Сухобоків, О., Юренко, С. 2019. *Давній Путивль*. Київ; Суми: Університетська книга.

* * *

7. Сухобоків, О. В., Юренко, С. П. 1978. *Этнокультурные процессы на территории Левобережной Украины в I тысячелетии н. э.* В: Баран, В. Д. (ред.). *Проблемы этногенеза славян*. Київ: Наукова думка, с. 124-142.
8. Сухобоків, О. В. 1984. *Левобережье Днепра*. В: Баран, В. Д. (ред.). *Древнерусские поселения Среднего Поднепровья (археологическая карта)*. Київ: Наукова думка, с. 103-176.
9. Сухобоків, О. В. 1985. *Роменская культура*. В: Баран, В. Д. (ред.). *Этнокультурная карта территории Украинской ССР в I тыс. н. э.* Київ: Наукова думка, с. 125-135.
10. Сухобоків, О. В. 1986. *Славянские древности последней четверти I тыс. н. э. Днепроовского Левобережжя (волынцевская и роменская культуры)*. В: Артеменко, И. И. (ред.). *Археология Украинской ССР*. 3: Баран, В. Д. (ред.). *Раннеславянский и древнерусский периоды*. Київ: Наукова думка, с. 191-212.

СТАТТІ В НАУКОВИХ ЖУРНАЛАХ І ЗБІРНИКАХ, ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ І НАУКОВО-ДОВІДНИКОВИХ ВИДАННЯХ, ПРЕСІ

1968

11. Смиленко, А. Т., Сухобоків, О. В., Щукин, М. Б. 1968. *Работы в Надпорожье. Археологические исследования на Украине в 1967 г.*, II, с. 181-185.
12. Сухобоків, О. В., Приходнюк, О. М. 1968. *Всесоюзное совещание по проблемам черняховской культуры. Археологические исследования на Украине в 1967 г.*, II, с. 220-228.

1969

13. Сухобоків, О. В. 1969. *Підсумки і завдання вивчення роменської культури*. В: Бідзіля, В. І. (ред.). *Слов'яно-руські старожитності*. Київ: Наукова думка, с. 80-87.

1971

14. Сухобоків, О. В. 1971. *Населення Дніпровського Левобережжя напередодні утворення Київської Русі*. *Український історичний журнал*, 6, с. 63-70.
15. Сухобоків, О. В. 1971. *Опішнянське поселення*. В: Скаба, А. Д. (ред.). *Радянська енциклопедія історії України*. 3: Летичів—Розкопки. Київ: УРЕ, с. 289.
16. Сухобоків, О. В. 1971. *Пеньківські поселення*. В: Скаба, А. Д. (ред.). *Радянська енциклопедія історії України*. 3: Летичів—Розкопки. Київ: УРЕ, с. 339.
17. Сухобоків, О. В. 1971. *Поселення середини I тисячелеття н. э. близ с. Курган-Азак Сумской области. Археологические исследования на Украине в 1968 г.*, III, с. 229-233.
18. Сухобоків, О. В. 1971. *Про деякі проблеми вивчення роменської культури*. *Археологія*, 3, с. 37-49.
19. Sukhobokov, O. 1971. *Stone «Babas» of Ukraine. News from Ukraine*, 22 (178), November, p. 4.

1972

20. Сухобоков, О. В. 1972. До питання про пам'ятки середини I тис. н. е. на Дніпровському Лівобережжі В: Бідзіля, В. І. (ред.). *Матеріали XIII конференції Інституту археології АН УРСР, присвяченої 50-річчю Академії наук Української РСР. Київ, 1988 р.* Київ: Наукова думка, с. 273-277.

21. Сухобоков, О. В. 1972. *Население Днепровского Левобережья во второй половине I тысячелетия н. э.* Автореферат диссертации к. и. н. Киев: ИА АН УССР.

22. Сухобоков, О. В. 1972. Салтівська культура. В: Скаба, А. Д. (ред.). *Радянська енциклопедія історії України.* 4: Розлив—Яцкевич. Київ: УРЕ, с. 49-50.

1973

23. Березанська, С. С., Сухобоков, О. В. 1973. Випадкова знахідка на Львівщині. *Археологія*, 11, с. 72-76.

24. Круц, В. А., Кубышев, А. И., Сухобоков, О. В. 1973. Исследования Днепровской экспедиции. *Археологические открытия 1972 г.*, с. 296-297.

1974

25. Сухобоков, О. В. 1974. Розкопки городища поблизу с. Волокитине. *Археологія*, 13, с. 109-110.

1975

26. Під шаром... 1975. Під шаром століть (інтерв'ю з О. В. Сухобоковим записав М. Прокопович). *Зоря Полтавщини*, 223, 21 вересня. Полтава, с. 4.

27. Сухобоков, О. В. 1975. Охоронні розкопки роменського городища поблизу с. Червоний Ранок Сумської області. *Археологія*, 15, с. 112-114.

28. Сухобоков, О. В. 1975. Юго-восточные окраины древнерусского государства в свете новых археологических исследований. В: *Новейшие открытия советских археологов (тезисы докладов конференции).* Киев, апрель 1975. III. Киев, с. 92-94.

29. Сухобоков, О. В., Гопак, В. Д. 1975. О железо-обработке у племён салтовской культуры. В: *150 лет Одесскому Археологическому музею АН УССР. Тезисы докладов юбилейной конференции.* Киев: Наукова думка, с. 165-167.

30. Юренко, С. П., Сухобоков, О. В. 1975. Раскопки многослойного поселения в Днепропетровской области. *Археологические открытия 1974 г.*, с. 376-377.

1976

31. Сухобоков, О. 1976. Розповідають знахідки археологів. *Ленінська правда*, 7 вересня. Суми, с. 4.

32. Сухобоков, О. В., Дяденко, В. Д. 1976. Знахідки на дюнах у басейні Сейму. *Археологія*, 20, с. 100-101.

33. Сухобоков, О. В., Юренко, С. П., Иченская, О. В. 1976. Новые исследования раннеславянского поселения близ Опошни. *Археологические открытия 1975 г.*, с. 395-396.

34. Сухобоков, О. В., Юренко, С. П. 1976. К вопросу о фортификационном искусстве славяно-русского населения Днепровского Левобережья. В: *Тезисы докладов юбилейной историко-археологической конференции, посвящённой 150-летию Керченского музея.* 16—19 ноября 1976 г. Керчь.

1977

35. Свідки... 1977. Свідки сивої давнини (Інтерв'ю з О. В. Сухобоковим записав В. Дяченко). *Комсомолец Полтавщини*, 114, 20 вересня. Полтава, с. 4.

36. Сухобоков, О. В. 1977. До питання про пам'ятки волинцевського типу. *Археологія*, 21, с. 50-66.

37. Сухобоков, О., Юренко, С. 1977. Дослідження археологічної експедиції. *Будівник комунізму*, 13 серпня. Лебедин, с. 3.

38. Сухобоков, О. В., Юренко С. П. 1977. Работы Левобережной славяно-русской экспедиции в 1976 г. *Археологические открытия 1976 г.*, с. 376-377.

1978

39. Гопак, В. Д., Сухобоков, О. В. 1978. Про салтівське залізообробне ремесло (за матеріалами розкопок Д. Т. Березовця). *Археологія*, 25, с. 60-70.

40. Сухобоков, О. В. 1978. Некоторые итоги полевых исследований на славяно-древнерусских памятниках Днепровского Левобережья. *Археологические исследования на Украине 1976—1977 гг.*: Тезисы докладов XVII конференции ИА АН УССР. Ужгород, Украина, апрель 1978 г., с. 110-111.

41. Сухобоков, О. В., Иченская, О. В., Орлов, Р. С. 1978. Раскопки у с. Каменное. *Археологические открытия 1977 г.*, с. 387-388.

1979

42. Сухобоков, О. 1979. Работы ведут археологи. *Ленинский путь*, 18 августа. Путивль, с. 3.

43. Сухобоков, О. 1979. Роменская культура. *Ленинский путь*, 25 сентября. Путивль, с. 4.

44. Сухобоков, О. В., Орлов, Р. С., Иченская, О. В., Юренко, С. П. 1979. Работы Левобережной славяно-русской экспедиции. *Археологические открытия 1978 г.*, с. 407.

45. Сухобоков, О. В., Черненко, Е. В. 1979. Рец.: Кирпичников А. Н. Военное дело на Руси в XIII—XV вв. Ленинград: Наука, 1976. *Археологія*, 30, с. 99-101.

46. Сухобоков, О., Юренко, С. 1979. Історії слід. *Колос*, 12, 27 січня. Кубеляки, с. 4

1980

47. Сухобоков, О. В. 1980. Исследование и опыт реконструкции оборонительных сооружений роменско-древнерусских городищ Днепровского Левобережья. *Археологические исследования на Украине в 1978—1979 гг.*: Тезисы докладов XVIII конференции Института археологии АН УССР. Днепропетровск, апрель 1980, с. 160-161.

48. Сухобоков, О. 1980. Находки археологов. *Ленинский путь*, 15 ноября. Путивль, с. 4.

49. Сухобоков, О. 1980. Немые свидетели прошлого. *Ленинский путь*, 11 сентября. Путивль, с. 4.

50. Сухобоков, О. В. 1980. Новые исследования древнерусского Путивля. *Археологические открытия 1979 г.*, с. 342-343.

51. Сухобоков, О. 1980. Путивльські знахідки археологів. *Ленінська правда*, 26 жовтня. Суми, с. 3.

1981

52. Сухобоков, О. В. 1981. Раскопки в Путивле. *Археологические открытия 1980 г.*, с. 312-313.

53. Сухобоков, О., Юренко, С. 1981. Історії свідки. *Зоря Полтавщини*, 94, 19 квітня. Полтава, с. 4.

1982

54. Археологи... 1982. Археологи продовжують розкопки (інтерв'ю з О. В. Сухобоковим записав Б. Ванцак). *Ленінська зоря*, 11 вересня. Лубни, с. 3.

55. Сухобоков, О. 1982. Что рассказали раскопки. *Ленинский путь*, 11 сентября. Путивль, с. 4; 14 сентября. Путивль, с. 3.

1983

56. Лівобережна... 1983. Лівобережна слов'яно-руська (інтерв'ю О. В. Сухобокова записав В. Б. Звагельський). *Червоний промінь*, 2 липня. Суми, с. 3.

57. Сухобоков, О. В. 1983. Исследования Левобережной славяно-русской экспедиции. *Археологические открытия 1981 г.*, с. 323-324.

1984

58. Сухобоков, О. В. 1984. Исследования в округе древнерусского Путивля. *Археологические открытия 1982 г.*, с. 331-332.

59. Сухобоков, О. В. 1984. К возникновению и ранней истории древнерусского Путивля. В: Толочко, П. П. (ред.). *Материалы юбилейной конференции «Древнерусский город», посвящённой 1500-летию Киева*. Киев: с. 120-123.

60. Сухобоков, О. В. 1984. Роменські городища. В: Бажан, М. П. (ред.). *Українська радянська енциклопедія*. 9: Пошлужне—Салутін. Київ: УРЕ, с. 456-457.

61. Сухобоков, О. В. 1984. Салтівська культура. В: Бажан, М. П. (ред.). *Українська радянська енциклопедія*. 9: Пошлужне—Салутін. Київ: УРЕ, с. 557-558.

62. Сухобоков, О. В., Дяченко, В. Д., Покас, П. М. 1984. Древнерусское население Левобережной Украины (по материалам могильника у с. Каменное). В: Круц, С. И. (ред.). *Антропологические данные о составе древнего населения на территории Украины*. Киев: Наукова думка, с. 4-26.

1985

63. Сухобоков, О. В. 1985. Левобережная Украина в VIII—XIII вв. В: *Историко-археологический семинар «Чернигов и его округа в IX—XIII вв. (15—18 апреля 1985 г.)*. Тезисы докладов. Чернигов: Десна, с. 24-27.

64. Сухобоков, О. В., Юренко, С. П., Моця, А. П. 1985. Работы Левобережной славяно-русской экспедиции. *Археологические открытия 1983 г.*, с. 362-363.

1986

65. Сухобоков, О. В. 1986. Путивль. В: Баран, В. Д. (ред.). *Археология Украинской ССР*. 3: Раннеславянский и древнерусский периоды. Киев: Наукова думка, с. 310-314.

66. Сухобоков, О. В., Юренко, С. П. 1986. Северные границы расселения восточнославянского племенного союза «Съвер»: летопись и археология. В: *Тезисы докладов межвузовской историко-краеведческой конференции*. Брянск, с. 90-92.

1987

67. З глибини... 1987. З глибини століть (інтерв'ю О. В. Сухобокова записав Г. Петров). *Вперед*, 13 серпня. Суми, с. 4.

68. Сухобоков, О. В. 1987. Древнерусский Путивль: летопись и археология. В: «Слово о полку Игореве» и Путивльщина. *Тезисы докладов и сообщений областной историко-краеведческой научной конференции, посвящённой 800-летию «Слова о полку Игореве»*. Путивль, с. 5-7.

69. Сухобоков, О. В., Моця, О. П. 1987. Давньоруські пам'ятки поблизу хутора Зелений Гай Сумської області. *Археологія*, 58, с. 83-94.

70. Сухобоков, О. В., Юренко, С. П. 1987. Археологические памятники Полтавщины. В: Тронько, П. Т. (ред.). *Историко-культурное наследие Полтавщины (материалы к Своду памятников народов СССР)*. 5. Киев: Институт истории АН УССР, с. 135-162.

1988

71. Голос... 1988. Голос далеких віків (Інтерв'ю О. В. Сухобокова записав Г. Петров). *Вперед*, 18 серпня. Суми, с. 4.

72. Сухобоков, О. В. 1988. Археологические исследования к юбилею г. Лубны. (раннеславянское поселение Засулье и древнерусский город Лубен). В: *1000-летие города Лубны. Областная научно-практическая конференция*. 26—28 мая 1988 г.. *Тезисы докладов и сообщений*. Лубны, с. 3-5.

73. Сухобоков, О. В. 1988. Археологические исследования Путивльского Посеймья (раннеславянские и древнерусские памятники). В: *Древнерусский город Путивль. Тезисы докладов и сообщений областной научной конференции, посвящённой 1000-летию г. Путивль*. Путивль, с. 9-11.

74. Сухобоков, О. В. 1988. Исследование древнерусских городищ на Сейме. В: *Историко-археологический семинар «Чернигов и его округа в IX—XIII вв.» (26—28 сентября 1988 г.)*. Тезисы докладов. Чернигов: Десна, с. 30-32.

75. Сухобоков, О. В. 1988. Левобережная Украина в VII—XIII вв. В: Толочко, П. П. (ред.). *Чернигов и его округа в IX—XIII вв.* Киев: Наукова думка, с. 46-56.

76. Сухобоков, О. В. 1988. Население бассейнов Псла, Ворсклы и Северского Донца в эпоху Киевской Руси. В: *Охрана и исследование памятников археологии Полтавщины. Областной научно-практический семинар*. 22—23 января 1988 г. Тезисы докладов и сообщений. Полтава, с. 36-37.

77. Сухобоков, О. В. 1988. Украинское Днепровское Левобережье в VII—XIII вв. В: Толочко, П. П. (ред.). *Труды V Международного конгресса археологов-славистов*. Киев, 18—25 сентября 1985 г. II. Киев: Наукова думка, с. 307-313.

78. Сухобоков, О. 1988. Фортеця над Сулою. *Червона Лубенищина*, 17 вересня. Лубни, с. 3.

1989

79. Сухобоков, О. В. 1989. Охоронні та рятівні роботи Лівобережної слов'яно-руської експедиції Інституту археології АН УРСР. В: *Тези доповідей та повідомлень науково-практичного семінару «Охрана та дослідження пам'яток на Україні»*. Вінниця, Україна, 1989. Вінниця, с. 78-80.

80. Сухобоков, О. В. 1989. Південно-східне порубіжжя давньоруської держави в VIII—XIII ст. (до питання про формування державної території). *Археологія*, 3, с. 50-59.

81. Сухобоков, О. В. 1989. Работы Левобережной славяно-русской экспедиции ИА АН УССР в Сумской области (1968—1988 гг.). В: *Проблемы археологии Сумщины. Тезисы докладов областной научно-практической конференции, апрель 1988 г.* Сумы, с. 78-80.

82. Сухобоков, О. В., Вознесенская, Г. А., Приймак, В. В. 1989. Клад орудий труда и украшений с Битицкого городища. В: Толочко, П. П. (ред.). *Древние славяне и Киевская Русь*. Киев: Наукова думка, с. 92-105.

83. Сухобоков, О. В., Юренко, С. П. 1989. Орнаментація вольнцевського і роменського керамічних

комплексів в плані порівняльно-етнографічного вивчення северян і вятичів Подоння. *Археологія Восточноєвропейської лесостепи*, 4.

1990

84. Біля стародавнього Путивля. Інтерв'ю О. Сухобокова. 1990. *Вісті з України*, 8 (1610), лютий. Київ, с. 8.

85. Сміленко, А. Т., Сухобоков, О. В. 1990. Пам'яті Дмитра Тарасовича Березовця (18.X.1910—29.V.1970 рр.). *Археологія*, 4, с. 107-114.

86. Сухобоков, О. В. 1990. К изучению юго-восточных окраин Киевской Руси. В: *Археологические исследования в Центральном Черноземье в XII-й пятилетке. Тезисы докладов и сообщений II Межвузовской научной конференции. Белгород, РФ, февраль 1990 г.* Белгород, с. 79-81.

87. Сухобоков, О. В. 1990. К характеристике могильника у с. Каменное. В: *Питання археології Сумщини. Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми вивчення і охорони пам'яток археології Сумщини».* Суми, квітень 1989 р. Суми, с. 98-103.

88. Сухобоков, О. В. 1990. Охоронні та рятувальні роботи Лівобережної слов'яно-руської експедиції Інституту археології АН УРСР. В: *Тези доповідей та повідомлень науково-практичного семінару «Охорона та дослідження пам'яток на Україні».* Вінниця, Україна, 1989 р. Вінниця, с. 78-80.

89. Сухобоков, О. В., Белинская, Л. И. 1990. Н. Е. Макаренко как исследователь славянских древностей Сумщины. В: *Вивчення історичної та культурної спадщини Роменщини: проблеми і перспективи. Тези доповідей та повідомлень до науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Роменського краєзнавчого музею. Листопад, 1990 р.* Суми; Ромни, с. 33-35.

90. Сухобоков, О. В., Гопак, В. Д. 1990. К изучению кузнечного ремесла у населения восточных районов Чернигово-Северской земли (VIII—XIII вв.). В: *Тезисы историко-археологического семинара «Чернигов и его округа в IX—XIII вв.» (15—18 мая 1990 г.)*. Чернигов: Десна, с. 98-101.

91. Сухобоков, О. В., Приймак, В. В. 1990. Рец.: Михеев В. К. Подонье в составе Хазарского каганата. — Харьков: Вища школа, 1985. — 108 с. — 38 илл. *Археологія*, 3, с. 151-153.

92. Сухобоков, О. В., Приймак, В. В. 1990. Рец.: Винников А. З. Славянские курганы лесостепного Дона. — Воронеж: ВГУ, 1984 (192 с., 39 илл.). *Археологія*, 2, с. 143-146.

93. Сухобоков, О. В., Юренко, С. П. 1990. Керамический комплекс Опошнянского городища (II пол. VIII в. н. э.). В: Супруненко, А. Б. (ред.). *Археологические исследования на Полтавщине*. Полтава, с. 87-95.

94. Сухобоков, О. В., Юренко, С. П. 1990. Нові дослідження Битицького городища. В: *Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР. Тези доповідей XX Республіканської конференції. Одеса, Україна, жовтень 1989 р.* Київ: Наукова думка, с. 221-222.

95. Сухобоков, О. В., Юренко, С. П. 1990. Новое в изучении волынецких памятников. В: *VI Международный конгресс славянской археологии. г. Прилеп. Югославия. 1990 г. Тезисы докладов, подготовленных советскими исследователями.* Москва: Наука, с. 89-92.

96. Сухобоков, О. В., Юренко, С. П. 1990. Предволынецкие памятники Полтавщины (по материа-

лам исследований Левобережной славяно-русской экспедиции ИА АН УССР). В: *Охорона і дослідження пам'яток археології Полтавщини. III обласний науково-практичний семінар. Квітень, 1990 р. Тези доповідей.* Полтава: Полтава, с. 155-157.

1991

97. Сухобоков, О. В. 1991. Владислав Петрович Бузескул (1858—1931). *Археологія*, 1, с. 109-111.

98. Сухобоков, О. В. 1991. До вивчення середньовічних пам'яток Дніпровського Лівобережжя. В: *V Всеукраїнська наукова конференція «Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України. Тези доповідей та повідомлень. Київ — Кам'янець-Подільський, Україна, жовтень 1991.* Київ; Кам'янець-Подільський, с. 486-488.

99. Сухобоков, О. В. 1991. Некоторые итоги археологических исследований в Путивле. В: Винников, А. З. (ред.). *Археологія славянського Юго-Востока.* Воронеж: ВГУ, с. 66-80.

100. Сухобоков, О. В. 1991. Радимичи на Днепровском лесостепном Левобережье. В: *Гомельщина: археологія, історія, пам'ятники. Тезиси Другої Гомельської обласної наукової конференції по історичному краєзнавству, 1991 г.* Гомель, с. 88-90.

101. Сухобоков, О. В., Юренко, С. П. 1991. Из работ Левобережной славяно-русской экспедиции ИА АН УССР. В: *Археологія і історія Центрального Черноземья. Тезиси докладов конференції 26—28 ноября 1991 г.* Курск: Курский госпединститут, с. 77-79.

1992

102. Сухобоков, О. В. 1992. Городище Решетники I, раннежелезный век, раннее средневековье. В: *Научно-справочные статьи по памятникам археологии. Материалы к Своду памятников истории и культуры Украины.* Киев: ИА АНУ, с. 14-15.

103. Сухобоков, О. В. 1992. Городище, селище, курганный могильник Каменное, эпоха раннего и развитого средневековья. В: *Научно-справочные статьи по памятникам археологии. Материалы к Своду памятников истории и культуры Украины.* Киев: ИА АНУ, с. 25-30.

104. Сухобоков, О. В. 1992. Некоторые спорные вопросы истории населения Левобережной Украины в начале I — начале II тысячелетия н. э. В: Михеев, В. К. (ред.). *История и археология Слободской Украины. Тезисы докладов и сообщений Всеукраинской конференции, посвященной 90-летию XII Археологического съезда.* Харьков: ХГУ, с. 200-201.

105. Сухобоков, О. 1992. Походження назви міста Ромни (Ромен). *Вісті Роменщини*, 9 вересня. Ромни, с. 2.

1993

106. Белінська Л. І., Приймак, В. В., Сухобоков, О. В. 1993. Гончарні горни I—II тис. н. е. з розкопок Лівобережної слов'яно-руської експедиції ІА АН УРСР. *Українське гончарство. Національний культурологічний щорічник*, с. 185-189.

107. Сухобоков, О. В. 1993. *Етнокультурний розвиток населення лісостепової Лівобережної України наприкінці I — початку II тис. н. е.* Автореферат дисертації д. і. н. Київ: ІА АН України.

108. Сухобоков, О. В. 1993. Некоторые аспекты истории населения Левобережной Украины в конце I — начале II тыс. н. э. В: Винников, А. З. (ред.). *Архе-*

ология и история Юго-Востока Древней Руси (материалы научной конференции). Воронеж: ВГУ, с. 10-16.

109. Сухобоков, О. В. 1993. Про час заснування та локалізацію давньоруського міста Ромен. В: *Слов'яни і Русь у науковій спадщині Д. Я. Самоквасова. Матеріали історико-археологічного семінару, присвяченого 150-річчю від дня народження Д. Я. Самоквасова (14—16 вересня 1993 р., м. Новгород-Сіверський)*. Чернігів: Сіверянська думка, с. 46-47.

110. Сухобоков, О. В., Юренко С. П. 1993. Битицьке городище VIII ст. н. е. Перспективи вивчення. В: *Роль ранніх міських центрів в становленні Київської Русі. Матеріали польового історико-археологічного семінару. Серпень 1993 р.; с. Зелений Гай Сумського р-ну Сумської обл.* Суми, с. 7-10.

111. Сухобоков, О., Юренко, С. 1993. Найдавніша слов'янська кераміка з Опішні. *Українське гончарство*, І: Науковий збірник за минулі літа, с. 203-209.

112. Сухобоков, О. В., Юренко, С. П. 1993. Нове в изучении памятников волинцевского типа. *Материалы по археологии России*, І: Славянская археология: этногенез, расселение и духовная культура славян, І, с. 121-135.

113. Юренко, С. П., Сухобоков, О. В. 1993. О погребальной обрядности носителей волинцевской культуры (по материалам Битицкого городища). В: *Археология и история Юго-Востока Древней Руси (материалы научной конференции)*. Воронеж: ВГУ, с. 40-43.

1994

114. Сухобоков, О. В. 1994. Деякі спірні питання історії населення Дніпровського Лівобережжя другої половини I тис. н. е. В: Толочко, П. П. (ред.). *Старожитності Русі-України*. Київ: Київська академія євробізнесу, с. 204-210.

115. Сухобоков, О. В. 1994. Праболгары на Днепровском Левобережье (по археологическим данным). В: *III Дриновские чтения: проблемы источниковедения, историографии, истории и культуры Болгарии, истории болгаристики. Тезисы докладов международной научной конференции. Харьков, Украина, 25—27 октября 1994 г.* Харьков, с. 31-33.

116. Сухобоков, О. В. 1994. Хазарский каганат и славяне Днепро-Донского междуречья. В: *Проблеми ранньослов'янської і давньоруської археології Посейм'я. Матеріали наукової конференції, присвяченої 900-річчю Віра-Білопілья*. Білопілья, с. 12-16.

1995

117. Сухобоков, О. В. 1995. Великобудківський скарб. В: Кудрицький, А. В. (ред.). *Мистецтво України. Енциклопедія*. 1: А—В. Київ: «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, с. 299.

118. Сухобоков, О. В. 1995. Залізобробна справа за матеріалами розкопок давньоруського археологічного комплексу поблизу с. Ніцаха Сумської обл. *Археологія*, 3, с. 53-68.

119. Сухобоков, О. В., Юренко, С. П. 1995. Щодо етнічного складу населення Лівобережного Лісостепу напередодні утворення Київської Русі. В: *Тези доповідей та повідомлень VI Всеукраїнської краєзнавчої конференції*. Черкаси, с. 134-135.

1996

120. Сухобоков, О. В. 1996. Березовець Дмитро Тарасович. *Українська біографістика*, 1, с. 66-68.

121. Сухобоков, О. В. 1996. До етнокультурної історії Лівобережної України у VIII—XIII ст. В: Яковенко, Н. (ред.). *III Міжнародний конгрес ук-*

раїністів. Харків, 26—29 серпня 1996 р. *Доповіді і повідомлення. Історія*. І. Харків: Око, с. 19-25.

122. Сухобоков, О. В., Юренко, С. П. 1996. Слов'яно-давньоруські пам'ятки в околицях Більського археологічного комплексу скіфської доби. В: Супруненко, О. Б. (ред.). *Більське городище в контексті вивчення пам'яток раннього залізного віку Європи*. Полтава: Археологія, с. 138-145.

1997

123. Юренко, С. П., Сухобоков, О. В. 1997. До вивчення господарства слов'ян Лівобережної України VIII—XIII ст. н. е. В: Охріменко, І. В. (ред.). *Актуальні питання дослідження вітчизняної історії та методики її навчання*. Полтава: ПОПОПП, с. 46-50.

124. Сухобоков, О. В., Юренко, С. П. 1997. Орнаментация волинцевско-роменського керамічного посуду. В: Баран, В. Д. (ред.). *Проблеми походження та історичного розвитку слов'ян. Збірник наукових статей, присвячений 100-річчю з дня народження Віктора Платоновича Петрова*. Київ; Львів: РАС, с. 161-175.

1998

125. Біляева, С. О., Виноградська, Л. І., Сухобоков, О. В., Ерзой, Б. 1998. Археологічні дослідження в Очакові. *Археологічні відкриття в Україні 1997—1998 рр.*, с. 55-57.

126. Сухобоков, О. В. 1998. Деякі питання етнокультурної історії Лівобережної України останньої третини I — початку II тис. н. е. *Археологічний літопис Лівобережної України*, 1—2, с. 59-65.

127. Сухобоков, О. В. 1998. К хронологии славянских памятников Днепровского Левобережья последней четверти I тыс. В: Моця, О. П. (ред.). *Історія Русі-України (історико-археологічний збірник)*. Київ: ІА НАН України, с. 49-60.

128. Сухобоков, О. В. 1998. Хозари та слов'яни у Північно-Причорноморському лісостепу. В: Смолій, В. А. (ред.). *Південна Україна: проблеми історичних досліджень*. І. Миколаїв: Інститут історії України НАН України, с. 62-72.

1999

129. Сухобоков, О. 1999. А скільки ж вам, Ромни, років? *Вісті Роменщини*, 7 липня. Ромни, с. 3.

130. Сухобоков, О. В. 1999. До походження та інтерпретації пам'яток волинцевського етапу культури літописних сіверян. *Археологія*, 2, с. 25-39.

131. Сухобоков, О. В., Комар, О. В., Белінська, Л. І. 1999. Нові розкопки городища «Монастирище» у м. Ромни. *Археологічні відкриття в Україні 1998—1999 рр.*, с. 152-153.

132. Сухобоков, О. В., Юренко, С. П. 1999. Історія Лівобережної України I тис. н. е. в етнокультурно-археологічному аспекті. В: Терпиловський, Р. В. (ред.). *Етнокультурні процеси в Південно-Східній Європі в I тисячолітті н. е.* Київ; Львів: РАС, с. 277-290.

133. Сухобоков, О., Юренко, С. 1999. Предмети християнського культу з розкопок роменсько-давньоруських пам'яток поблизу с. Кам'яне Сумської області. В: Супруненко, О. Б. (ред.). *Християнські старожитності Лівобережної України*. Полтава: Археологія, с. 51-57.

2000

134. Сухобоков, О. В. 2000. Ранні етапи культури літописних сіверян (ще раз про пам'ятки волинцевського типу) (online). *Восточноевропейский*

археологический журнал, 3. Режим доступу: <http://archaeology.kiev.ua/journal/030500/sukhobokov.html> (Дата звернення 30 червня 2022).

2001

135. Сухобоков, О. 2001. До часу виникнення міста Ромен. Археологічні розвідки. *Пам'ять століть*, 3 (30), с. 11-21.

136. Сухобоков, О. В. 2001. К столетию роменской культуры: новые раскопки городища Монастырище В: *Проблемы истории и археологии Украины. Материалы международной научной конференции, посвящённой 10-летию независимости Украины. Харьков, Украина, 16—18 мая 2001 г.* Харьков, с. 125-126.

137. Сухобоков, О. В., Горбаненко, С. А. 2001. Комплекс землеробских знарядь з городища Битиця І. *Археологічний літопис Лівобережної України*, 2, с. 36-41.

2002

138. Сухобоков, О. В. 2002. До питання про виникнення давньоруських міст: літописний Ромен. *Наукові записки*, 20: Історичні науки, 1, с. 35-38.

139. Сухобоков, О. 2002. Древнерусский Ромен: археология и летопись. В: Смолій, В. (ред.). *А се его сребро. Збірник праць на пошану члена-кореспондента НАН України Миколи Федоровича Котляра з нагоди його 70-річчя.* Київ: Інститут історії України НАН України, с. 25-32.

140. Сухобоков, О. В. 2002. Ранні сторінки історії літописного Ромна (до 100-ліття відкриття роменської культури). В: *1100-літній Ромен: сторінки історії. Матеріали ювілейної наукової конференції (13—14 вересня 2002 р., м. Ромни, Сумська обл.).* Київ; Ромни: МАУП, с. 73-74.

141. Сухобоков, О. В., Горбаненко, С. А. 2002. Знаряддя переробки врожаю з городища Битиця І. *Наукові записки з української історії*, 13, с. 79-87.

2003

142. Сухобоков, О. В. 2003. Березовець Дмитро Тарасович. В: Дзюба, І. М., Жуковський, А. І., Железняк, М. Г. (ред.). *Енциклопедія Сучасної України*. 2: Б—Біо. Київ: КБ ЕСУ НАН України, с. 509.

143. Сухобоков, О. В. 2003. Битицьке городище. В: Смолій, В. А. (ред.). *Енциклопедія історії України*. 1: А—В. Київ: Наукова думка, с. 255-256.

144. Сухобоков, О. В. 2003. Битицьке городище. В: Дзюба, І. М., Жуковський, А. І., Железняк, М. Г. (ред.). *Енциклопедія Сучасної України*. 2: Б—Біо. Київ: КБ ЕСУ НАН України, с. 608.

145. Сухобоков, О. В. 2003. До витоків історії ранніх контактів тюркського та слов'янського етносів на Лівобережній Україні. *Східний світ*, 1, с. 85-94.

146. Сухобоков, О. В. 2003. Экипировка войска и военное дело народов Хазарского каганата. В: *Україна і Туреччина. Тези доповідей міжнародної наукової конференції з нагоди 80-річчя заснування Турецької Республіки, 10—12 листопада 2003 р.* Київ: Шлях, с. 56-62.

147. Сухобоков, О. В. 2003. Славяне і етніческие тюрки на Днепровском Левобережье в I тыс. н. э. (по археологическим данным). В: *Україна і Туреччина. Тези доповідей міжнародної наукової конференції з нагоди 80-річчя заснування Турецької Республіки, 10—12 листопада 2003 р.* Київ: Шлях, с. 63-66.

148. Сухобоков, О. В., Юренко, С. П. 2003. До вивчення волинцевських пам'яток. В: Латішева, Л. С. (ред.). *Археологія та історія Північно-Східного Лівобережжя (I — початку II тис.)*. Суми: ІА НАН України; РВВ ГДПУ, с. 22-48.

2004

149. Комар, А. В., Сухобоков, О. В. 2004. Городище «Монастырище» и древнерусский Ромен: проблема преемственности. В: Моця, О. П. (ред.). *Стародавній Іскоростень і слов'янські гради VIII—X ст.* Київ: Корвін-Пресс, с. 159-173.

150. Сухобоков, О. В. 2004. Донецьке городище. В: Смолій, В. А. (ред.). *Енциклопедія історії України*. 2: Г—Д. Київ: Наукова думка, с. 450.

151. Сухобоков, О. В. 2004. Розкопки у літописному Ромні (до 100-річчя роменської археологічної культури). *Археологія*, 4, с. 71-85.

152. Сухобоков, О. В. 2004. Славяне и тюрки на Левобережной Украине: к истории ранних взаимоотношений. В: *Україна — Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (14—15.05.2002 р.)*. Київ; Анкара, с. 260-278.

153. Сухобоков, О. В. 2004. Тюркомовні народи в історії населення лівобережодніпровської лісостепової України (археологічний аспект). *Хазарський альманах*, III, с. 160-175.

154. Сухобоков, О. В., Горбаненко, С. А. 2004. Землеробські знаряддя з розкопок археологічного комплексу біля с. Ніцаха Сумської обл. *Археологічні відкриття в Україні 2002—2003 рр.*, с. 383-388.

2005

155. Комар, О. В., Сухобоков, О. В. 2005. Озброєння і військова справа Хозарського каганату. В: Уткін, О. І. (ред.). *Нариси з воєнної історії Давньої України*. Київ: НДЦ ГП ЗСУ, с. 212-231.

156. Сухобоков, О. В. 2005. Дмитро Тарасович Березовець. В: Данилюк, Ю. З. (ред.). *Зневажає Клію*. Київ: Інститут історії України НАН України, с. 92-104.

157. Сухобоков, О. В. 2005. Великобудківський скарб. В: Дзюба, І. М., Жуковський, А. І., Железняк, М. Г. (ред.). *Енциклопедія Сучасної України*. 4: В—Вог. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, с. 216-217.

158. Сухобоков, О. В., Зоценко, В. Н., Черняков, І. Т. 2005. Свинцовая плита с клеймами XVII в. из Путивля. *Путивльський краєзнавчий збірник*, 5, с. 88-95.

2006

159. Сухобоков, О. В. 2006. Гаївщина (Скоробатські). В: Дзюба, І. М., Жуковський, А. І., Железняк, М. Г. (ред.). *Енциклопедія Сучасної України*. 5: Вод—Гн. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, с. 293.

160. Сухобоков, О. В. 2006. Горошин. В: Дзюба, І. М., Жуковський, А. І., Железняк, М. Г. (ред.). *Енциклопедія Сучасної України*. 6: Го—Гю. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, с. 306.

161. Сухобоков, О. В. 2006. Іван Черняков (до 70-річчя). *Ант*, 16—18, с. 81-84.

162. Сухобоков, О. 2006. Літописні «сверзь» та народи Хозарського каганату: спроба етнокультурно-історичної ретроспекції ранніх взаємовідносин. *Слов'янські обрії: Міждисциплінарний збірник наукових праць*, 1, с. 214-224.

2008

163. Сухобоков, О. В., Черняков, І. Т. 2007—2008. Акінак доби ранньої скіфської архаїки. *Ант*, 19—21, с. 50-52.

164. Сухобоков, О. В. 2008. Донецьке городище. В: Дзюба, І. М., Жуковський, А. І., Железняк, М. Г.

(ред.). *Енциклопедія Сучасної України*. 8: Дл—Дя. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, с. 285-286.

2009

165. Сухобоков, О. 2009. Передмова наукового редактора. В: Сухобоков, О. В. (ред.). *Михайло Брайчевський. Вибране*. Т. II. Хозарія і Русь. Аскольд — цар київський. Київ: Видавництво імені Олени Теліги, с. 5-10.

2010

166. Сухобоков, О. В. 2009—2010. Дмитро Тарасович Березовець (до 100-річчя). *Ант*, 22—24, с. 124-130.

167. Сухобоков, О. В. 2010. Ніцаха. В: Смолій, В. А. (ред.). *Енциклопедія історії України*. 7: Мл—О. Київ: Наукова думка, с. 421-422.

168. Сухобоков, О. В. 2010. Северяне посульського пограниччя Древней Руси IX—XI вв. *Археологія і давня історія України*, 1: Проблеми давньоруської та середньовічної археології, с. 563-571.

2011

169. Сухобоков, О. 2011. Археологические памятники Полтавской области: вступительная статья к археологической части Полтавского тома Свода памятников истории и культуры Украины. В: Мокляк, В. О. (ред.). *Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток*. Полтавський краєзнавчий музей, VI. Полтава: Дивосвіт, с. 22-79.

2017

170—201. Смолій, В. (ред.). 2017. *Звід пам'яток історії та культури України. Сумська область (матеріали до багатомного видання «Зводу пам'яток історії та культури України»)*. Енциклопедичне видання. Київ:

170. Сухобоков, О. 2017. Вступ. II. Пам'ятки археології. В: Смолій, В. (ред.). *Звід пам'яток історії та культури України. Сумська область (матеріали до багатомного видання «Зводу пам'яток історії та культури України»)*. Енциклопедичне видання. Київ, с. 12-27.

171. Сухобоков, О. 2017. 179. Дич с., Червонослобідська сільрада. 179.1. Городище та поселення, розвинуте середньовіччя (археол.), с. 294-295.

172. Сухобоков, О. 2017. 474. Хижки с., Хижківська сільрада. 474.2. Городище, ранній залізний вік, ранне і розвинуте середньовіччя (археол.), с. 524.

173. Сухобоков, О. 2017. 183. Ігорівка с., Клепалівська сільрада. 183.1. Городище, багатощарове (археол.), с. 297-298.

174. Сухобоков, О. 2017. 474. Хижки с., Хижківська сільрада. 474.2. Городище, ранній залізний вік, ранне і розвинуте середньовіччя (археол.), с. 524.

175. Сухобоков, О. 2017. 482. Велика Рибиця с., Запільська сільрада. 482.1. Городище середньовічне (археол.), с. 543.

176. Сухобоков, О. 2017. 522. Воргол с., Литвиновичка сільрада. 522.4. Городище, ранне і розвинуте середньовіччя (археол.), с. 602.

177. Сухобоков, О. 2017. 533. Камінь с., Камінська сільрада. 533.9. Поселення, бронзовий вік, ранній залізний вік, ранне, розвинуте і пізні середньовіччя (археол.), с. 613.

178. Сухобоков, О. 2017. 645. Кам'яне с., Кам'янська сільрада. 645.1. Городище, селище і курганний мо-

гильник, ранне і розвинуте середньовіччя (археол.), с. 708-711.

179. Сухобоков, О. 2017. 654. Курган с., Курганська сільрада. 654.5. Поселення, ранній залізний вік, ранне середньовіччя (археол.), с. 717-718.

180. Сухобоков, О. 2017. 841. Журавне с., Чернечинська сільрада. 841.3. Городище ранньослов'янське та давньоруське (археол.), с. 878.

181. Сухобоков, О. 2017. 841. Журавне с., Чернечинська сільрада. 841.4. Городище, ранній залізний вік (археол.), с. 878-879.

182. Сухобоков, О. 2017. 841. Журавне с., Чернечинська сільрада. 841.5. Городище середньовічне (археол.), с. 879.

183. Сухобоков, О. 2017. 841. Журавне с., Чернечинська сільрада. 841.9. Поселення ранньослов'янське та давньоруське (археол.), с. 880.

184. Сухобоков, О. 2017. 848. Куземин с., Куземинська сільрада. 848.3. Городище, розвинуте середньовіччя (археол.), с. 884-885.

185. Сухобоков, О. 2017. 875. Чернеччина с., Чернечинська сільрада. 875.1. Городище середньовічне (археол.), с. 904-905.

186. Сухобоков, О. 2017. 875. Чернеччина с., Чернечинська сільрада. 875.6. Поселення, ранне середньовіччя (археол.), с. 907.

187. Сухобоков, О., Приймак, В. 2017. 912. Путивль м., Путивльська міська рада. 912.1. Археологічний комплекс: літописне місто Путивль (археол., містобуд.). 912.1.2. Городище багатощарове (археол.); 912.1.3. Посад давньоруського міста (археол.); 912.1.4. Селище середньовічне (археол.), с. 962-964.

188. Сухобоков, О. 2017. Путивль м., Путивльська міська рада. 912.22. Городище, середньовіччя (археол.), с. 973.

189. Сухобоков, О. 2017. Путивль м., Путивльська міська рада. 912.23. Городище, середньовіччя (археол.), с. 973-974.

190. Сухобоков, О. 2017. Путивль м., Путивльська міська рада. 912.43. Поселення, середньовічне (археол.), с. 997.

191. Сухобоков, О. 2017. 923. Ховзівка с., В'язенська сільрада. 923.1. Городище, ранній залізний вік, ранне середньовіччя (археол.), с. 1011-1012.

192. Сухобоков, О. 2017. 1016. Глинськ с., Глинська сільрада. 1016.6. Городище, розвинуте середньовіччя (археол.), с. 1076-1077.

193. Сухобоков, О. 2017. 1125. Зелений Гай с., Битицька сільрада. 1125.1. Археологічний комплекс: Городище, ранне середньовіччя, курганний та ґрунтовий могилики, поселення (археол.). 1125.1.1. Городище, ранне середньовіччя (археол.); 1125.1.2. Ґрунтовий могилики (археол.); 1125.1.4. Поселення (археол.); 1125.1.3. Курганний могилики (археол.), с. 1165-1168.

194. Сухобоков, О. 2017. 1134. Липняк с., Великочернечинська сільрада. 1134.1. Поселення, ранній залізний вік (археол.), с. 1174.

195. Сухобоков, О. 2017. 1141. Могриця с., Могрицька сільрада. 1141.2. Городище, ранне та розвинуте середньовіччя (археол.), с. 1176-1177.

196. Сухобоков, О. 2017. 1168. Шпилівка с., Шпилівська сільрада. 1168.2. Городище, середньовічне (археол.), с. 1210-1211.

197. Сухобоков, О. 2017. 1182. Зарічне с., Заріченська сільрада. 1182.1. Городище 1 (археол.), с. 1233-1234.

198. Сухобоков, О. 2017. 1182. Зарічне с., Заріченська сільрада. 1182.2. Городище 2, багатощарове (археол.), с. 1234.

199. Сухобоков, О. 2017. 1197. Ницаха с., Ницахська сільрада. 1197.1. Археологічний комплекс: Два городища, селище, курганний та ґрунтовий могильники, ранне та розвинуте середньовіччя, 8—13 ст. (археол.), с. 1243-1246.

200. Сухобоков, О. 2017. 1197. Ницаха с., Ницахська сільрада. 1197.4. Поселення багатопарове (археол.), с. 1247.

201. Сухобоков, О. 2017. 1197. Ницаха с., Ницахська сільрада. 1197.5. Поселення, розвинуте середньовіччя (археол.), с. 1247.

2021

202. Сухобоков, О. В. 2021. Ницаха. В: Дзюба, І. М., Жуковський, А. І., Железняк, М. Г. (ред.). *Енциклопедія Сучасної України*. 23: НГ—Ня. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, с. 357.

203. Сухобоков, О. В., Юренко, С. П. 2021. Шляхи та доля археолога Дмитра Березовця. *Археологія і давня історія України*, 3 (40), с. 5-19.

2022

204. Сухобоков, О. В. 2022. Современное состояние изучения волыньцевских памятников (2008 г.). *Археологія і давня історія України*, 3 (44), с. 87-113.

РЕЦЕНЗІЇ НА ПРАЦІ О. В. СУХОБОКОВА

Приходнюк, О. М. 1995. О. В. Сухобоков. Дніпровське Лісостепове Лівобережжя у VIII—XIII ст. К.: Наукова думка, 1992. — 215 с. *Український історичний журнал*, 1, с. 138-141.

Моця, О. П. 2020. Олег Сухобоков, Світлана Юренко. Давній Путивль. Київ; Суми: Університетська книга, 2019, 344 с.: іл. *Археологія*, 2, с. 147-149.

Томашевський, А. П. 2020. Олег Сухобоков, Світлана Юренко. Давній Путивль. Київ; Суми: Університетська книга, 2019, 344 с.: іл. *Археологія*, 4, с. 138-142.

Власенко, В. М. 2020. Давній Путивль. *Сумська старовина*, LVI, с. 81-82.

Турик, С. 2020. «Давній Путивль» Олега Сухобокова та Світлани Юренко. *Місто Ярославни*, 1 (55), січень—березень, с. 1-2.

ПУБЛІКАЦІЇ ПРО О. В. СУХОБОКОВА

Ванцак, Б. 1981. Лубенський «материк». *Ленінська зоря*, 19 вересня. Лубни, с. 3; 22 вересня. Лубни, с. 3.

Звагельський, В. Б. 1984. Находки на древней земле путивльської. *Ленінський путь*, 3 януаря. Путивль, с. 4.

Петров, Г. 1986. Голос давнини. *Червоний промінь*, 16 серпня. Суми, с. 3.

Петров, Г. 1986. Погляд крізь століття. Репортаж з Битицького городища. *Ленінська правда*, 3 серпня. Суми, с. 4.

Петров, Г. 1986. У глибінні віків. *Вперед*, 7 серпня. Суми, с. 4.

Григоренко, Л. 1989. Битицьке городище. *Ленінська правда*, 20 серпня. Суми, с. 6.

Звагельський, В. 1993. Олег Сухобоков: «Це ж наше минуле». *Червоний промінь*, 13 листопада. Суми, с. 3.

Мезенцева, Г. 1997. Сухобоков Олег Васильович. В: Коваленко, В. П. (ред.). *Дослідники археології України. Енциклопедичний словник-довідник*. Чернівці: Сіверянська думка, с. 151.

До 60-річчя Олега Васильовича Сухобокова 1998. *Археологія*, 1, с. 157.

Приймак, В. В. 1998. Олегу Сухобокову — 60! *Археологічний літопис Лівобережної України*, 1—2, с. 172.

Сухобоков Олег Васильович. 2004. В: *Сумщина в іменах. Енциклопедичний довідник*. Суми: АС-Медіа, с. 449.

Москаленко, В. 2005. Домовились про співпрацю з археологами з Києва. *Рідний край*, 73, 14 вересня. Буринь.

Бубенок, О. Б. 2007. Життя, присвячене науці. До 70-річчя від дня народження Олега Васильовича Сухобокова. *Східний світ*, 4, с. 163-166.

Одному з провідних... 2007. Одному з провідних українських археологів, досліднику історії східних слов'ян та Київської Русі, доктору історичних наук Сухобокову Олегу Васильовичу виповнилося 70 років! *Сумська старовина*, XXIII, с. 154.

Комар, О. В. 2007-2008. Олег Сухобоков (до 70-річчя). *Ант*, 19-21. с. 112-144.

Бубенок, О. Б. 2008. Олег Васильович Сухобоков. *Східний світ*, 4, с. 158-159.

Звагельський, В. 2008. Сухобоков Олег Васильович. *Сумська старовина*, XXV, с. 336.

Звагельський, В. 2008. Зустріч з Археологом. *Сумська старовина*, XXV, с. 339-340.

Комар, О. 2008. Пам'яті Олега Васильовича Сухобокова. *Археологія*, 3, с. 124-125.

Комар, О. 2008. Пам'яті Олега Васильовича Сухобокова. *Сумська старовина*, XXV, с. 337-338.

Комар, А. В. 2008. Памяти Олега Васильовича Сухобокова (26.10.1937—21.07.2008). *Наукові записки з української історії*, 20: Збірник наукових статей присвячений пам'яті відомого українського археолога-слависта Олега Васильовича Сухобокова, с. 3-9.

Комар, А. В. 2009. Памяти Олега Васильовича Сухобокова (1937—2008). *Хазарський альманах*, 8, с. 335-352.

Сухобоков Олег Васильович. 2010. *Вікіпедія* (online). Режим доступу: <http://surl.li/crmdl> (Дата звернення 30 червня 2022).

Юренко, С. 2010. Сухобоков Олег Васильович. В: Смолій, В. А. (ред.). *Українські історики. Бібліографічний довідник. Серія: українські історики*. 3. Київ: Інститут історії України НАН України, с. 277-280.

Білінська, Л., Плаксина, О. 2012. Корифей української археології. До 75-річчя від дня народження О. В. Сухобокова. *Місто Ярославни*, 5 (13), вересень—жовтень. Путивль, с. 1-3.

Вертіль, О. 2012. Корифею української археології. До 75-річчя від дня народження О. В. Сухобокова. *Урядовий кур'єр*, 213, 20 листопада.

Ісіпчук, Н. 2012. На теренах сумської археології. *Сумщина*, 31 жовтня.

Моця, О. П., Колибенко, О. В. 2012. До 75-річчя Олега Васильовича Сухобокова. *Археологія*, 3, с. 140-141.

Черняков, І. Т. 2012. Сухобоков Олег Васильович. В: Смолій, В. А. (ред.). *Енциклопедія історії України*. 9: Прил—С. Київ: Наукова думка, с. 911-912.

Комар, О. 2015. Сухобоков Олег Васильович. В: Толочко, П. П. (ред.). *Інститут археології Національної академії наук України 1918—2014*. Київ: АДЕФ-Україна, с. 604.

Юренко, С. П. 2016. Внесок О. В. Сухобокова у дослідження літописного «граду» Лубен. В: Супруненко, О. Б. (ред.). *Старожитності Посулля. Збірник наукових праць пам'яті Ф. І. Камінського (1845—1891)*. Київ: Центр пам'яткознавства НАН України, УТОШК, с. 95-103.

Томашевський, А. П. 2017. До 80-річчя Олега Васильовича Сухобокова. *Археологія*, 3, с. 141-143.

Біляєва, С. О. 2017. Пам'яті О. В. Сухобокова. *Археологія*, 3, с. 143-144.

Буйських, С. 2018. Слово про старшого друга (до 80-річчя О. В. Сухобокова). *Полтавський краєзнавчий музей*, XIII: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток, с. 312-316.

Білінська, Л. І. 2022. Внесок О. В. Сухобокова у дослідження історико-культурної спадщини Північного Сходу Лівобережної України. *Археологія і давня історія України*, 3 (44), с. 114-137.

Біляєва, С. О. 2022. Очаківські сторінки у дослідженнях О. В. Сухобокова. *Археологія і давня історія України*, 3 (44), с. 138-142.

Бузян, Г. М. 2022. Дослідження давньоруських пам'яток поблизу с. Циблі на Переяславщині (Сторінки польової діяльності О. В. Сухобокова). *Археологія і давня історія України*, 3 (44), с. 143-155.

Юренко, С. П., Комар, О. В., Білінська, Л. І. 2022. Список наукових праць О. В. Сухобокова. *Археологія і давня історія України*, 3 (44), с. 156-166.

МАТЕРІАЛИ З НАУКОВОГО АРХІВУ ІА НАН УКРАЇНИ

Сухобоков, О. В. *Отчёт о разведке Левобережной группы Раннеславянской экспедиции ИА АН УССР в Сумской области в 1968 г.* Ф. 64, 1968/13в.

Кучера, М. П., Сухобоков, О. В. *Звіт про роботу Лівобережного розвідзагону Інституту археології АН УРСР за 1971 р.* Ф. 64, 1971/17а.

Сухобоков, О. В. *Отчёт о работах близ с. Ходосовка Киево-Святошинского района Киевской области (1972 г.).* Ф. 64, 1972/21б.

Сухобоков, О. В. *Отчёт о работе Днепровского Левобережного отряда Славяно-Русской экспедиции ИА АН УССР в 1973—1974 гг.* Ф. 64, 1974/31.

Сухобоков, О. В. *Отчёт о работе Днепровского Левобережного отряда Славяно-русской экспедиции ИА АН УССР в 1975 году.* Ф. 64, 1975/26а.

Сухобоков, О. В. *Отчёт о работах Левобережной Славяно-русской экспедиции ИА АН УССР в 1976 году.* Ф. 64, 1976/18.

Сухобоков, О. В., Орлов, Р. С., Иченская, О. В., Юренко, С. П. *Отчёт о работах Левобережной славяно-русской экспедиции ИА АН УССР в 1977—1978 гг.* Ф. 64, 1977—1978/148.

Сухобоков, О. В. *Отчёт о работе Левобережной славяно-русской экспедиции ИА АН УССР в 1979—1981 гг.* Ф. 64, 1981/2.

Юренко, С. П., Сухобоков, О. В. *Отчёт о работе Вольницевского раннеславянского отряда Левобережной славяно-русской экспедиции в 1981 году.* Ф. 64, 1981/2а.

Сухобоков, О. В. *Отчёт о работах Левобережной славяно-русской экспедиции ИА АН УССР в 1982—1983 гг.* Ф. 64, 1982/38.

Сухобоков, О. В., Моця, А. П. *Отчёт о раскопках роменско-древнерусского комплекса памятников у с. Зеленый Гай Сумского района и обл. в 1983 г.* Ф. 64, 1983/38а.

Сухобоков, О. В., Юренко, С. П., Приймак, В. В. *Отчёт об археологических исследованиях Левобережной славяно-русской экспедиции ИА АН УССР в 1985 г.* Ф. 64, 1985/18.

Сухобоков, О. В., Юренко, С. П., Приймак, В. В., Ремех, И. А., Пеняк, П. С., Белинская, Л. И. 1986. *Отчёт о работах Левобережной славяно-русской экспедиции в 1986 г.* Ф. 64, 1986/31.

Сухобоков, О. В., Юренко, С. П., Белинская, Л. И., Пархоменко, О. В., Покас, П. М. и др. *Отчёт о полевых исследованиях 1987 г.* Ф. 64, 1987/13.

Сухобоков, О. В., Юренко, С. П., Приймак, В. В., Белинская, Л. И., Ремех, И. А. 1987. *Отчёт о разведывательных работах Левобережной славяно-русской экспедиции и Сектора археологии Сумского краеведческого музея в связи с подготовкой областного тома Свода памятников истории и культуры народов СССР: по Украинской ССР в 1987 году.* Ф. 64, 1987/136.

Сухобоков, О. В., Юренко, С. П., Белинская, Л. И., Милованова, Н. А. 1988. *Отчёт о полевых исследованиях 1988 г.* Ф. 64, 1988/32.

Сухобоков, О. В., Приймак, В. В., Горбовцов, А. А., Звагельский, В. Б. 1988. *Отчёт о разведках на территории Сумской области для Свода памятников истории и культуры в 1988 г.* Ф. 64, 1988/176.

Сухобоков, О. В., Юренко, С. П., Белинская, Л. И. 1989. *Отчёт о полевых исследованиях 1989 г.* Ф. 64, 1989/38.

Сухобоков, О. В., Юренко, С. П., Белинская, Л. И. 1990. *Отчёт о работах Левобережной славяно-русской экспедиции ИА АН УССР в 1990 г.* Ф. 64, 1990/36.

Сухобоков, О. В., Юренко, С. П., Белинская, Л. И. 1991. *Отчёт о работах 1991 г.* Ф. 64, 1991/25д.

Сухобоков, О. В., Григорьев, А. В. 1992. *Отчёт об исследованиях на территории города Ромны Сумской области в 1992 году.* Ф. 64, 1992/32.

Сухобоков, О. В., Юренко, С. П., Белинская, Л. И. 1993. *Отчёт об археологических исследованиях в Сумской и Полтавской областях в 1993 г.* Ф. 64, 1993/24.

Сухобоков, О. В., Бузян, Г. М., Вайнер, Б. У., Колибенко, О. В., Раздобудько, М. В. 1995. *Звіт про археологічні дослідження Лівобережодніпровської слов'яно-руської експедиції ІА НАН України у 1995 р.* Ф. 64, 1995/64.

Беляєва, С. А., Виноградская, Л. И., Сухобоков, О. В., Эрзой, Б. *Отчёт о раскопках в г. Очакове в 1997 г.* Ф. 64, 1997/84.

Сухобоков, О. В., Комар, О. В., Білінська, Л. І. 1999. *Звіт про роботи Лівобережної слов'яно-руської комплексної експедиції у 1999 р. (розкопки у м. Ромни).* Ф. 64, 1999/6.

Беляєва, С. А., Болтрик, Ю. В., Сухобоков, О. В., Эрсой, Б. 2001. *Отчёт о работе Международной Южной Средневековой экспедиции (украинско-турецкой) в 2001 г.* Ф. 64, 2001/58.

Беляєва, С. А., Болтрик, Ю. В., Сухобоков, О. В., Эрсой, Б. 2002. *Отчёт о работе Международной Южной Средневековой экспедиции (украинско-турецкой) в 2002 г.* Ф. 64, 2002/170.

Беляєва, С. А., Фіалко, Е. Е., Сухобоков, О. В., Эрсой, Б. 2004. *Отчёт о работе Международной Южной Средневековой экспедиции (украинско-турецкой) в 2004 г.* Ф. 64, 2004/77.

ДИСЕРТАЦІЇ

Сухобоков, О. В. 1972. *Население Днепровского Левобережья во второй половине I тысячелетия н. э.* Дисертація к. і. н. Київ: ІА АН УРСР. Ф. 63, 542.

Сухобоков, О. В. 1993. *Етнокультурний розвиток населення лісостепової Лівобережної України наприкінці I—початку II тис. н. е.* Дисертація д. і. н. Київ: ІА АН України. Ф. 63, 736.

Укладачі С. П. Юренко, О. В. Комар, Л. І. Білінська

АРХЕОЛОГІЯ
І ДАВНЯ ІСТОРІЯ
УКРАЇНИ
Випуск 3 (44)

2022
КИЇВ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ — ЗАСНОВАНИЙ У 2011 Р.

ВИДАЄТЬСЯ ЧОТИРИ РАЗИ НА РІК

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор

СИМОНЕНКО О. В., доктор історичних наук, Інститут археології НАН України

Відповідальний секретар

ГОРБАНЕНКО С. А., кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України

Відповідальний за випуск

ПАВЛЕНКО С. В., Інститут археології НАН України

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

БИРКЕ В., доктор археології, Інститут археології та історії мистецтв Академії наук Румунії

БОЛТРИК Ю. В., кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України

БРУЯКО І. В., доктор історичних наук, Одеський археологічний музей НАН України

БУЙСЬКИХ А. В., член-кореспондент НАН України, Інститут археології НАН України

ГОЛДЕН П., професор, Університет Ратгерс, США

КУЛАКОВСЬКА Л. В., кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України

МОЦЯ О. П., член-кореспондент НАН України, Інститут археології НАН України

ОТРОЩЕНКО В. В., доктор історичних наук, Інститут археології НАН України

ПОЛІДОВИЧ Ю. Б., кандидат історичних наук, філія Національного музею історії України — Скарбниці Національного музею історії України

ПОЛТОВИЧ-БОБАК М., професор, Жешувський університет, Польща

ПОТЕХІНА І. Д., кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України

САПОЖНИКОВ І. В., доктор історичних наук, Інститут археології НАН України

СКОРИЙ С. А., доктор історичних наук, Інститут археології НАН України

СОHN О., кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України

СТЕПАНЧУК В. М., доктор історичних наук, Інститут археології НАН України

ТЕРПИЛОВСЬКИЙ Р. В., доктор історичних наук, Київський національний університет

ТОЛОЧКО П. П., академік НАН України, Інститут археології НАН України

ФІАЛКО О. Є., доктор історичних наук, Інститут археології НАН України

ХАЗАНОВ А. М., професор, Університет Медісон — Вісконсін, США

ХОХОРОВСЬКІ Я., професор, Ягеллонський університет, Польща

ЧАБАЙ В. П., член-кореспондент НАН України, Інститут археології НАН України

У ВИПУСКУ:

ДО 100-РІЧЧЯ М. П. КУЧЕРИ

ДО 85-РІЧЧЯ О. В. СУХОВОКОВА

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРТИФІКОВАНИХ ПАМ'ЯТОК

ПУБЛІКАЦІЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

ПАМ'ЯТКИ ДНІПРОВСЬКОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ

КЕРАМОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

СВІТ РЕЧЕЙ

АРХЕОЛОГІЯ І ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ДИСКУСІЇ

АРХЕОЛОГІЯ І ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Науковий журнал з проблем археології та давньої історії

У журналі публікуються результати досліджень з археології та давньої історії України. Висвітлюються питання соціально-економічного розвитку та культурних зв'язків населення України у кам'яному та мідно-бронзовому віках, сторінки з історії киммерійців, скіфів та сарматів, матеріальна та духовна культура античних греків у Північному Причорномор'ї, етногенез та рання історія слов'ян, розвиток давньоруських міст і сіл, матеріальної культури середньовіччя і нового часу. Видаються нові археологічні матеріали, розвідки з історії археології та архівні джерела.

Для археологів, істориків, краєзнавців, учителів історії, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться давньою історією України.

The results of research on the archaeology and ancient history of Ukraine are published in the journal. The issues of social and economic development and cultural relations of the population of Ukraine in the Stone and Copper-Bronze Age, the pages of the history of the Cimmerians, Scythians and Sarmatians, material and spiritual culture of the Greeks in the Northern Pontic region, ethnogenesis and early history of the Slavs, development of the cities and villages of Ancient Rus, material culture of the Medieval and Modern periods are observed. New archaeological records, survey on history of archaeology and archival sources are being published.

This journal is intended for the archaeologists, historians, regional specialists, teachers of history, students of historical departments and for all who is interested in the early history of Ukraine.

Засновник та видавець:

Інститут археології
Національної академії наук України

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:

КВ № 17659-6509Р від 29.03.2011

Адреса редакції:

Україна, 04210, Київ 210, просп. Героїв Сталінграда, 12

Тел.: (+380-44) 418-61-02

Факс: (+380-44) 418-33-06

E-mail: secretaradiu@gmail.com

Офіційний сайт журналу:

<https://adiu.com.ua/index.php/journal>

Офіційна сторінка журналу:

Сайт «Спілка археологів України» [<http://www.vgosau.kiev.ua>] —

Бібліотека — Журнал «Археологія і давня історія України»

[<http://www.vgosau.kiev.ua/biblioteka/adiu>]

Затверджено до друку Вченою радою
Інституту археології НАН України
8.09.2022, протокол № 9.

Рисунки авторські

Надруковано в авторській редакції

Комп'ютерна верстка С. А. Горбаненка

Усі права застережено. Передрук можливий
зі згоди редакції та авторів статей

Видання здійснене за фінансової підтримки
Лівобережної експедиції ІА НАН України

Виходить за інформаційної підтримки
Всеукраїнської громадської організації
«Спілка археологів України»

ISSN 2227-4952 (Print)
ISSN 2708-6143 (Online)

Усі матеріали рецензовано

© ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, 2022

Підписано до друку 26.12.2022. Формат 60 × 84/8. Гарн. Century Schoolbook. Папір офс.
Друк офс. Ум.-друк. арк. 62,1. Обл.-вид. арк. 68,7. Тираж 50 екз. Зам.

Тираж віддруковано ТОВ «Майдан», 61002, Харків, вул. Чернишевська, 59. Тел.: (057) 700-37-30.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців
і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1002 від 31.07.2002 р.

ЗМІСТ

ДО 100-РІЧЧЯ М. П. КУЧЕРИ

Томашевський, А. П., Павленко, С. В., Борисов, А. В. Життєпис М. П. Кучери в контексті розвитку вітчизняної археологічної науки

Вітрик, І. С. Спогади про Михайла Петровича Кучеру

Томашевський, А. П., Борисов, А. В. Динаміка розвитку давньоруської та середньовічної кераміки України в дослідженнях М. П. Кучери

Вовкодав, С. М. «Зміюві» вали Переяславщини в науковій спадщині М. П. Кучери

Томашевський, А. П. Археологічні розвідки та обстеження. Сучасність у контексті сторічного ювілею М. П. Кучери

Список друкованих праць М. П. Кучери (укладачі *А. В. Борисов, С. В. Павленко*)

ДО 85-РІЧЧЯ О. В. СУХОБОКОВА

Від упорядників

Буйських, С. Б. Слово про старшого друга (до 80-річчя О. В. Сухобоківа)

Сухобоківа, О. В. Современное состояние изучения волынцевских памятников (2008 г.)

Білінська, Л. І. Внесок О. В. Сухобоківа у дослідження історико-культурної спадщини північного сходу Лівобережної України

Біляєва, С. О. Очаківські сторінки у дослідженнях О. В. Сухобоківа

Бузян, Г. М. Дослідження давньоруських пам'яток поблизу с. Циблі на Переяславщині (сторінки польової діяльності О. В. Сухобоківа)

Список друкованих праць О. В. Сухобоківа (укладачі *С. П. Юренко, О. В. Комаєр, Л. І. Білінська*)

CONTENTS

TO THE 100th ANNIVERSARY OF M. P. KUCHERA

6 *Tomashevskiy, A. P., Pavlenko, S. V., Borisov, A. V.* The Biography of M. P. Kuchera in the Context of the Development of Ukrainian Archaeological Science

33 *Vitryk, I. S.* Remembering Mykhailo Petrovych Kuchera

39 *Tomashevskiy, A. P., Borysov, A. V.* The Dynamics of the Development of Old Rus and Medieval Pottery in the Works of M. P. Kuchera

60 *Vovkodav, S. M.* Zmijovy Valy of Periaslav Region in the Scientific Legacy of M. P. Kuchera

66 *Tomashevskiy, A. P.* Archaeological Surveys and Observation. The Present in the Context of 100th Anniversary of M. P. Kuchera

74 The List of M. P. Kuchera Works (*compiled by A. V. Borysov, S. V. Pavlenko*)

TO THE 85th ANNIVERSARY OF O. V. SUKHOBOKOV

80 From the Compilers

83 *Buyskikh, S. B. A* The Word on the Elder Friend (to the 80th Anniversary of O. V. Sukhobokov)

85 *Sukhobokov, O. V.* Current State of Study of Volynseve Sites (2008)

112 *Bilynska, L. I.* Contribution of O. V. Sukhobokov to the Research of the Historical and Cultural Heritage of the North East of the Left Bank Ukraine

136 *Biliaieva, S. O.* Ochakiv's Pages in the Researches of O. V. Sukhobokov

141 *Buzian, H. M.* The Research of Old Rus Sites near the Village Tsybli in Pereyaslav Region (Pages of Field Work of O. V. Sukhobokov)

154 The List of O. V. Sukhobokov Works (*compiled by S. P. Yurenko, O. V. Komar, L. I. Bilynska*)

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРТИФІКОВАНИХ ПАМ'ЯТОК

Возний, І. П. Вали — важлива складова частина дерев'яно-земляних споруд укріплених поселень X—XIV ст. Північної Буковини

Моця, О. П., Скороход, В. М. Стратиграфія Вишовзівського городища

Готун, І. А., Казимір, О. М., Манігда, О. В., Борисов, А. В. Забутий осередок Дніпровської лінії укріплень

Прядко, О. О. Калениківське городище в нижній течії р. Сувії

ПУБЛІКАЦІЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Петраускас, А. В., Панишко, С. Д., Чорний, І. О., Кукса, А. О. Нові дослідження городища «Замок» біля с. Литовеж на Волині

Прищеп, Б. А. Дослідження житла XVI ст. в центральній частині Острога

Борисов, А. В., Гнера, А. В., Мисак, В. М., Марченко, О. В. Пам'ятки м. Городища на річці Вільшанка (матеріали до археологічної карти)

ПАМ'ЯТКИ ДНІПРОВСЬКОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ

Білинська, Л. І., Володарець-Урбанович, Я. В., Панікарський, А. В., Горбаненко, С. А. Пархомівський другий скарб раннього середньовіччя: попередні результати дослідження

Колода, В. В. Ранньосередньовічні матеріали розкопу 6 на городищі Мохнач (за матеріалами охоронно-рятувальних досліджень)

Веремейчик, О. М. Комплекси роменської культури на городищі Замкова Гора у Любечі

Бубенок, О. Б. Косоги у басейні Псла

КЕРАМОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

Чміль, Л. В., Хамайко, Н. В., Бугай, О. М., Білик, В. М., Шульженко, А. В., Сушко, А. О., Нестеровський, В. А. Аналіз керамічної сировини київських гончарних осередків ранньомодерного часу

Тесленко, І. Б., Мироненко, Л. В. Кераміка і керамічне виробництво середньовічного Білгороду: історія дослідження, проблеми та перспективи

Погорілець, О. Г., Ветров, В. С., Чміль, Л. В. Керамічний комплекс гончарного горну XIX ст. в смт Меджибіж

RESEARCH OF FORTIFIED MONUMENTS

Vozny, I. P. Ramparts as the Important Component of the Wooden-Earth Constructions of Fortified Settlements of the 10th—14th Centuries in the Northern Bukovina

Motsya, O. P., Skorokhod, V. M. The Stratigraphy of the Vypovziv Hill-Fort

Hotun, I. A., Kazymir, O. M., Manigda, O. V., Borysov, A. V. The Forgotten Cell of the Dnipro Fortification Line

Priadko, O. O. Kalenyky Hill-Fort at the Downstream of Supii River

PUBLICATION OF ARCHAEOLOGICAL MATERIALS

Petrauskas, A. V., Panyshko, S. D., Chorny, I. O., Kuksa, A. V. The New Researches of «Zamok» Hill-Fort near Lytovezh Village at Volyn Area

Pryshchepa, B. A. The Research of the 16th Century Dwelling in the Central Part of Ostroh City

Borysov, A. V., Gnera, A. V., Mysak, V. M., Marchenko, O. V. Sites of Horodysche on the Vilshanka River (Materials for the Archaeological Map)

MONUMENTS OF THE DNIPRO LEFT BANK

Bilynska, L. I., Volodarets-Urbanovich, Ya. V., Panikarski, A. V., Gorbanenko, S. A. The Second Parkhomivka Hoard of the Early Middle Age: Preliminary Results of the Research

Koloda, V. V. Early Medieval Materials from the Site 6 on Mokhnach Hillfort (Based on the Protection and Rescue Investigations)

Veremeychik, O. M. The Assemblages of the Romny Culture on the Settlement Zamkova Hora in Lubech

Bubenok, O. B. The Kosogs in the Psel River Basin

CERAMOLOGIC STUDIES

Chmil, L. V., Khamaiko, N. V., Buhai, O. M., Bilyk, V. M., Shulzhenko, A. V., Sushko, A. O., Nesterovskiy, V. A. Ceramic Raw Material Analysis from Kyiv Postmedieval Pottery Centers

Teslenko, I. B., Myronenko, L. V. Ceramics and Ceramic Production of Medieval Bilhorod: History of the Research, Problems and Perspectives

Pohorilets, O. G., Vietrov, V. S., Chmil, L. V. Ceramic Complex of the 19th Century Pottery Kiln in the Medzhybizh Village

- Дзnelадзе, О. С., Сікоза, Д. М.* Гривни з пізньоскіфських та сарматських поховань Нижнього Подніпров'я **367** *Dzneladze, O. S., Sikoza, D. M.* Torques from the Late Scythian and Sarmatian Burials of the Lower Dnieper Region
- Володарець-Урбанович, Я. В.* Про Т-подібну фібулу кола східноєвропейських варварських виїмчастих емалей із Шедієвого **375** *Volodarets-Urbanovich, Y. V.* The T-shaped Fibula of the East European Champleve Enamels Style from Shediieve Village
- Гопкало, О. В.* До питання про взуття носіїв культури Черняхів—Синтана-де-Муреш **385** *Hopkalo, O. V.* To the Question about the Chernyakhiv—Sintana-de-Mureş Culture Bearers' Shoes
- Пивоваров, С. В., Калініченко, В. А.* «Громові стріли» з Чорнівського городища XIII ст. **404** *Pivovarov, S. V., Kalinichenko, V. A.* «Arrows of Thunder» from Chornivka Hillfort of 13th Century
- Колибенко, О. В., Колибенко, Ол. В.* Археологічна пам'ятка раннього нового часу з річки Трубіж у Переяславі **413** *Kolybenko, O. V., Kolybenko, Ol. V.* Archaeological Object of the Early Modern from the Trubizh River in Pereiaslav

АРХЕОЛОГІЯ І ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ARCHAEOLOGY AND NATURAL SCIENCES

- Квітковський, В. І., Горобець, Л. В., Горбаненко, С. А.* Півень у салтівській культурі **423** *Kvitkovski, V. I., Horobets, L. V., Gorbanenko, S. A.* The Rooster in the Saltiv Culture
- Рудич, Т. О.* Зріст населення Давньоруського Галича **437** *Rudych, T. O.* The Height of the Population of Old Rus Halych
- Пуголовок, Ю. О., Кушнір, А. С.* Дослідження поселенської структури Глинського археологічного комплексу за допомогою технології LiDAR **444** *Puholovok, Yu. O., Kushnir, A. S.* The LiDAR Research of the Settlement Structure of Hlynske Archaeological Complex
- Жигола, В. С., Скороход, В. М.* Фотограмметрична топографічна основа археологічної пам'ятки **456** *Zhyhola, V. S., Skorokhod, V. M.* Photogrammetric Topographic Basis of Archaeological Site

ДИСКУСІЇ

DISCUSSIONS

- Любичев, М. В.* «Особливі» поховання на могильнику пізньоримського часу Війтенки: соціальний аспект **466** *Liubichev, M. V.* «Special» Burials at the Burial Ground Voitenki of Late Roman Period: the Social Aspect
- Джик, М.* Археологічні свідчення присутності лядських переселенців в Поросі: стан досліджень **491** *Dzik, M.* Archaeological Traces of the Presence of Lyakhs Displaced by the Ros River. The State of Research
- Стеблій, Н. Я., Довгань, П. М.* Проблематика стіжкових городищ на Волині (за матеріалами археологічних досліджень на Малому городищі у Буську Львівської області) **499** *Steblii, N. Ya., Dovhan, P. M.* Problems of Motte-and-Bailey Castles in Volyn (According to Archaeological Research in a «Male Gorodyshe» in Busk, Lviv Region)
- Козубовський, Г. А.* До питання про виникнення степових міст Побужжя XIV ст. **509** *Kozubovskiy, H. A.* Concerning the Problem on the Rise of the Steppe Cities of Buh River Basin in the 14th Century
- Куштан, Д. П.* Археологічні дослідження в Черкасах у контексті дискусій про час заснування міста **517** *Kushtan, D. P.* Archaeological Explorations Cherkasy in the Context of City Foundation Debates